

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 448 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida 106 Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... 110 Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari 113 Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari 118 Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни 122 Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari 125 Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза 128 Матниязова Азиза Бахтияровна	128
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish 132 Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi	132
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati 138 Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna	138
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash 142 Gulboyev Akbar To'xtayevich	142
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi..... 146 Ismoilov Bobur Toxirovich	146
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов 150 Абдуллаева Комила Тимуровна	150
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar..... 153 Ibraimova G. A.	153
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish..... 155 Xakimov Murodbek Akramovich	155
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни 161 Qodirova Shahodat G'aybullayevna	161
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish 166 D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi	166
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari..... 169 Djuraeva Gavxar Normurotovna	169
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini 173 Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi	173
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari 176 Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi	176
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida) 180 Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna	180
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari..... 183 Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna	183
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida) 186 M. R. Hayitov	186
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching 190 M. N. Toshmurodova	190

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
	Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
	Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
	Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi	
	Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
	Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
	Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
	Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
	Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
	Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
	Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
	Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
	O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
	Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
	O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
	Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
	Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
	Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
	Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
	Saidova Barno Narzullayevna	
	Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
	Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
	Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
	Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
	Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
	Shukurova Halima Sunatullayevna	
	Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
	Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
	A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
	Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
	Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
	Z. M. Zarifova	
	Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
	Хамидуллаева Ситора Салимовна	
	Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
	Babayeva M. A.	
	Ways of Teaching English to Preschool Children	263
	Ergasheva Gulnora Nematovna	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
	Gaziyeva Nigora Shamsiddinova	
	Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
	Jo'raqulova Gulruh Murot qizi	
	Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
	Jumanova Fatima Uralovna	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
Kenjayeva Zilola Saminjon qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
Muhiddinova Nilufar Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
Samiyeva Dilbar Shukurullayevna	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
Абдусаломова С. М.	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlaring variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yulidoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Chet tili mashg'ulotlarida talabalarga o'qishni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari 373 Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich
	Tohir Malik ijodida tarixiy va zamonaviy masalalar o'rtasida bog'lanish ("Falak" qissasi misolida) 376 Axmatqulova Dilbar
	Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish strategiyalari 378 Eminov Behzodbek Abdujabborovich
	Maktabgacha ta'limda bolalarning kitobxonlik madaniyatining shakllantirish usullari 382 Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Haydarova Gulrux Muxiddin qizi
	Differensial ta'lim: innovatsion pedagogik yondashuvlar 385 Mamarajabov Shavkat Ergashevich
	Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida yuklamalarni me'yorlashtirishning ilmiy-metodik asoslari 388 Muxametov Axmad Muxametovich
	Bo'lajak o'qituvchilarda yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari 392 Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi
	O'zbekistonda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimi 395 Normurodova Sabina Laziz qizi
	Kurashchilarda harakatli o'yinlar orqali tezkorlik sifatini oshirish 398 Ochilov Elbek Olimovich
	Naturalistik intellekt va uni shakllantirishning psixologik-pedagogik aspektlari 401 Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi
	Mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida web – loyihalashning nazariy asoslari 404 Otabekov Akbar Oynabekovich
	Bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji 408 Otanazarova Mohira Xamidbekovna
	O'qituvchilarning emotsional kuyishiga shaxslararo munosabatlarning ta'siri 412 Djumabayeva Manzura Bagibekovna, Oxunova Teginabonu Shuhrat qizi
	Kommunal xizmatlarning ta'lim tizimiga integrallashuvi 415 Qodirova Kumush Farxod qizi
	Tez tibbiy yordam xodimlarining malakasini oshirish tizimining hozirgi holati 418 Raimjonov Jasur Tajimurotovich
	Globallashuv sharoitida yoshlarni mediahurujdan saqlashda pedagoglarning o'rni va roli 421 Sardorbek No'monjonov
	Zamonaviy ta'lim sharoitida samarali boshqaruv va samarali muloqot o'qituvchining eng muhim fazilatlarini 425 Sharofiddinova Madinabonu Umarjon qizi
	Birgalikda o'qish orqali o'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari 428 Shomuratova Sarvinoz Mansurbek qizi
	Iqtidor va uning maktabgacha yoshdagi bolalarda namoyon bo'lishi 432 Sirojiddinova Shodiya Xasan qizi
	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish texnologiyalari 436 Urmonova Toshxon Ibragimovna
	Inklyuziv ta'lim jarayonida pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish 440 Achilov Obid Muzrobovich, Urozimbetova Sarvinoz Rustam qizi
	Modern Theoretical Approaches to Enhancing University Students' Creative Skills 444 Zulfizar Shofiddinova

TEZ TIBBIY YORDAM XODIMLARINING MALAKASINI OSHIRISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI

Raimjonov Jasur Tajimurotovich

Toshkent shahri Respublika tez tibbiy yordam markazining tuman stansiyalari bilan ishlash va tez tibbiy yordam sifati monitoringi bo'yicha direktor o'rinbosari

Annotatsiya: Ushbu maqola ta'lim sifati oshirish muammolariga bag'ishlangan. Zamonaviy davrda tez tibbiy yordam tizimi (TTY) aholining sog'ligini saqlash hamda kasallik yoki baxtsiz hodisalar natijasida hayotni saqlab qolishda muhim ahamiyat kasb etadi. Birinchi tibbiy yordam samarali bo'lishi uchun ushbu sohada faoliyat yurituvchi mutaxassislarning malakasi va bilim darajasi yuqori bo'lishi lozim. Bu esa, o'z navbatida, ularning doimiy ravishda malakasini oshirib borishini talab etadi. Shu sababli, tez tibbiy yordam xodimlarini o'qitish tizimini tashkil etish pedagogik nuqtayi nazardan dolzarb masala hisoblanadi.

Kalit so'zlar: tibbiy ta'lim, talaba, ta'lim muassasasi, tibbiyot, simulyatsiya.

Abstract: This article is dedicated to the issues of improving the quality of education. In the modern era, the emergency medical service (EMS) plays a crucial role in preserving public health and saving lives in cases of illness or accidents. For first aid to be effective, professionals in this field must have a high level of qualification and knowledge. This, in turn, requires their continuous professional development. Therefore, organizing the training system for emergency medical personnel is a relevant issue from a pedagogical perspective.

Key words: medical education, student, educational institution, medicine, simulation.

Аннотация: Данная статья посвящена проблемам повышения качества образования. В современном мире система скорой медицинской помощи (СМП) играет важную роль в сохранении здоровья населения и спасении жизней при заболеваниях или несчастных случаях. Для эффективного оказания первой медицинской помощи специалисты данной области должны обладать высоким уровнем квалификации и знаний. Это, в свою очередь, требует их постоянного повышения квалификации. Поэтому организация системы обучения сотрудников скорой медицинской помощи является актуальной педагогической задачей.

Ключевые слова: медицинское образование, студент, учебное заведение, медицина, симуляция.

KIRISH

Tez tibbiy yordam (TTY) xodimlarini o'qitish va malakasini oshirish tizimi. Tez tibbiy yordam xodimlarini o'qitish va malaka oshirish tizimi ularning bilim va ko'nikmalarini doimiy ravishda yangilash, yangi texnologiyalar va muolajalar bilan tanishtirish hamda favqulodda vaziyatlarda samarali harakat qilish qobiliyatini oshirishga qaratilgan.

O'qitish tizimining asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat: nazariy ta'lim – tibbiyot sohasidagi so'nggi yangiliklar va ilmiy tadqiqotlar bilan tanishtirish, favqulodda vaziyatlarda harakat qilish protokollari, yangi dori vositalari va davolash usullari; amaliy mashg'ulotlar – o'quv markazlarida simulyatsiya usullari yordamida bemorlar bilan ishlash, reanimatsiya va jonlantirish texnikalarini o'rgatish, travma va jarrohlik shoshilinch yordam ko'rsatish ko'nikmalarini shakllantirish. Reanimatsiya va intensiv terapiya bo'yicha maxsus kurslar qatoriga quyidagilar kiradi: kardio-o'pka reanimatsiyasi (CPR), shok va og'ir nafas yetishmovchiligi holatlarida shoshilinch yordam, zaharli moddalar ta'siri va allergik reaksiyalar vaqtida tezkor harakat qilish. Favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik yong'inlar, zilzilalar va avtohalokatlar vaqtida tibbiy yordam ko'rsatish, biologik va kimyoviy xavf-xatarlarga qarshi chora-tadbirlar, epidemiologik tahdidlar va yuqumli kasalliklar bilan ishlashni o'z ichiga oladi. Shuningdek, psixologik tayyorgarlik ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, stress va bosim ostida samarali ishlash qobiliyatini oshirish, bemorlar va ularning yaqinlari bilan samarali muloqot qilish, tibbiy amaliyotda charchashning oldini olishga qaratilgan. Malakani oshirish usullari esa milliy va xalqaro ekspertlar ishtirokida seminar va konferensiyalar o'tkazish, zamonaviy texnologiyalar yordamida onlayn kurslar va vebinarlar tashkil

qilish, yetakchi shifoxonalarda amaliyot o'tash, doimiy sertifikatlash va baholash orqali bilimlarni tasdiqlashdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bugungi kunda inson salomatligini himoya qilish sohasida faol va samarali ish olib borish, xalqimizning tibbiy madaniyatini oshirish eng dolzarb masalalardan biridir. Tibbiyot faniga moddiy va ma'naviy e'tiborni kuchaytirish, fundamental va innovatsion ilmiy tadqiqotlar natijalarini amaliyotga joriy etish orqali jamiyatda tibbiy madaniyat darajasi oshadi. Natijada bu zamonaviy milliy tibbiyotning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Aholiga tez va shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish tizimini yanada takomillashtirish va uni rivojlantirish maqsadida, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-mart kuni tibbiyot sohasi vakillari bilan o'tkazilgan "Inson qadr-qimmatini uchun tibbiyotdagi islohotlar" mavzusidagi ochiq muloqot¹ doirasida tibbiyot xodimlari uchun qulay sharoit yaratish, ularni zamonaviy uskunalar bilan ta'minlash masalalariga oid bir qator fikr-mulohazalar bildirilgan.^[1;1-2] Bu tizimning kelajagi uchun mustahkam poydevor hisoblanadi. Shu munosabat bilan, avvalo, yoshlar tibbiy madaniyatga ega bo'lish zarurligini tushunishlari, unga qat'iyat, o'ziga ishonch va mas'uliyat bilan yondashishlari, tibbiy bilimlarni o'zlashtirishga jiddiy e'tibor qaratishlari, tibbiy faoliyatning nazariy va amaliy jihatlari bilan tanishib borishlari lozim. Bilimni hayot va amaliyot bilan bog'lash qobiliyatiga ega bo'lish muhimdir.^[4;12-13]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Pedagogika inson bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan ilmiy soha sifatida tibbiyot xodimlarining malakasini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Tez tibbiy yordam tizimi xodimlarini o'qitish pedagogik jarayon sifatida qaralishi lozim. Ushbu jarayonning asosiy maqsadi xodimlarni faqatgina yangi bilimlar bilan tanishtirish emas, balki ularga amaliy ko'nikmalarni ham o'rgatishdan iboratdir.

Malaka oshirish kurslari, seminarlar, amaliy mashg'ulotlar va treninglar ushbu pedagogik jarayonning ajralmas qismidir. Ushbu o'qitish tizimi o'zgaruvchan va tez rivojlanayotgan tibbiyot sohasi, xususan, shoshilinch tibbiy xizmatda samarali bo'lishi uchun zarurdir. O'quv dasturlari doimiy ravishda yangi usul va texnikalarni joriy etishni taqozo etadi. Tez tibbiy yordam sohasidagi texnologiyalar va usullar doimiy ravishda yangilanib boradi. Bu esa xodimlarning o'qitilishini va ularning moslashuvchanligini rivojlantirishni talab qiladi. Ko'plab tibbiyot xodimlari yangi texnologiyalarni qabul qilish va ularga tez moslashishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Bu esa kasbiy rivojlanish jarayonining samaradorligini pasaytiradi. Tez tibbiy yordam xodimlari ko'pincha yuqori ish bosimi ostida ishlaydi.^[1;14-15]

Ularning kasbiy rivojlanishga bo'lgan qiziqishini shakllantirish va malakasini oshirish uchun samarali motivatsiya tizimi zarur. Ushbu jarayonni rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar xodimlarga o'z rolini va muhimligini his qilishga yordam beradi. Tez tibbiy yordam tizimida maxsus malakali mutaxassislarining yetishmovchiligi ham muammo hisoblanadi. Bunday hollarda malaka oshirish kurslari va treninglar yuqori sifatli bo'lishi va chuqur tibbiy bilimlarni o'z ichiga olishi lozim. Ushbu ta'lim jarayonlarini muayyan tibbiyot sohalarida faoliyat yurituvchi xodimlarga moslashtirish kerak.^[2;32-34] Bunday muammolarni hal qilish uchun o'qitish dasturlarini diversifikatsiya qilish muhim ahamiyatga ega. Tez tibbiy yordam tizimi xodimlarining malakasini oshirishda turli ta'lim dasturlarini joriy etish samarali hisoblanadi. Dasturlar mutaxassislar tomonidan ishlab chiqilishi va xodimlarning o'z sohalariga bo'yicha ilg'or bilimlarga ega bo'lishlariga imkon yaratishi lozim.

TAHLIL VA NATIJALAR

Pedagogik metodlarni zamonaviy o'qitish texnologiyalari, masalan, simulyatsiyalar, onlayn kurslar va interaktiv treninglar bilan boyitish ta'lim jarayonini yanada samarali qiladi. Ushbu usullar xodimlarning o'rganish jarayonini interaktiv va amaliy jihatdan boyitishga yordam beradi. O'qitish jarayonida xodimlarning psixologik tayyorgarligini ham hisobga olish kerak. Stressni boshqarish hamda jismoniy va ruhiy charchoqni bartaraf etishga qaratilgan treninglar tashkil etilishi mumkin. Bundan tashqari, pedagogik jarayonni individual ehtiyojlarga moslashtirish zarur. Tez tibbiy yordam tizimi (TTY) tuzilishi va faoliyati. Tez tibbiy yordam (TTY) tizimi favqulodda tibbiy vaziyatlarda bemorlarga tezkor va samarali yordam ko'rsatishga mo'ljallangan xizmatdir. Ushbu tizimning asosiy maqsadi – bemorning hayotini saqlab qolish, kasallik yoki jarohat natijasida yuzaga keladigan asoratlarni kamaytirish va ularni imkon qadar tezroq tibbiyot muassasasiga yetkazishdir. TTY tizimining tarkibi quyidagilardan iborat: dispetcherlik xizmati – 103 yoki 112 favqulodda chaqiruv raqamlari orqali qo'ng'iroqlarni qabul qiladi, vaziyatni baholaydi va tegishli tez tibbiy yordam brigadasini yo'naltiradi; shoshilinch tibbiy yordam brigadalari – shifokor yoki feldsherlardan iborat bo'lib, bemorlarga shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatadi va zarur

1 <https://review.uz/uz/post>

bo'lsa, ularni shifoxonaga olib boradi; maxsus tez yordam mashinalari – reanimatsiya, umumiy tibbiy yordam yoki yurak xuruji, insult va tug'ruq kabi maxsus holatlar uchun mo'ljallangan; shifoxonalar va shoshilinch yordam bo'limlari – og'ir ahvoldagi bemorlarni qabul qiladi va ularning davolash jarayonini davom ettiradi.

TTY xodimlarining vazifalari: dispetcherlar – favqulodda chaqiruvlarni qabul qilib, muammoni baholaydi va tez yordam brigadasini yo'naltiradi; tez yordam shifokorlari – dastlabki tibbiy yordam ko'rsatish, zarur muolajalarni bajarish va dori vositalarini qo'llash; feldsher va hamshiralari – shifokorlarga yordam berish yoki mustaqil ravishda tez tibbiy yordam ko'rsatish; tez yordam haydovchilari – tibbiy jamoaning favqulodda hodisa joyiga tez va xavfsiz yetib borishini ta'minlaydi.

Tez tibbiy yordam tizimi yurak xurujlari, insult, jarohatlar, hushdan ketish, nafas yetishmovchiligi va boshqa favqulodda vaziyatlarda muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun u uzluksiz ishlashi va yuqori malakali mutaxassislar bilan ta'minlanishi kerak. Tez tibbiy yordam tizimi o'zining asosiy vazifasini bajarish jarayonida ko'plab holatlarda og'ir kasalliklar va baxtsiz hodisalar natijasida yuzaga keladigan o'lim xavfini kamaytiradi. Ushbu tizim odatda tezkor harakat qilish va zararli vaziyatlarni tezda bartaraf etish uchun yo'lga qo'yilgan. Tizimga kirayotgan mutaxassislar o'z vazifalarini bajarishda yuqori darajadagi kasbiy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishlari shart. Shu sababli, tizimda faoliyat yurituvchi har bir xodimni o'qitish, yangi texnologiyalarni o'zlashtirish va ilg'or tajribalarni qo'llash pedagogik yondashuvlarni talab etadi.

Ko'pgina hollarda ta'lim jarayoni faqatgina muayyan bir vaqtda, masalan, sertifikat olish uchun amalga oshiriladi. Biroq samarali ta'lim tizimli va uzluksiz bo'lishi lozim. Xodimlarning bilimlari doimiy ravishda yangilanib borishi kerak, shu bois ta'lim dasturlari muntazam ravishda takomillashtirilishi talab etiladi. Tez tibbiy yordam tizimi xodimlarini o'qitishga bo'lgan qiziqishni oshirish va ularni motivatsiya qilish muhim ahamiyatga ega. Xodimlarning kurs va treninglarga vaqt ajratishlarini tizimli ravishda tashkil etish zarur. Bundan tashqari, xodimlarning o'zlarini qadrlangan va rag'batlantirilgan his qilishlarini ta'minlash ham muhimdir.

Tez tibbiy yordam tizimi xodimlarining kasbiy rivojlanishini tashkil etish pedagogik nuqtayi nazardan katta ahamiyatga ega. Tizimdagi har bir xodimning bilim va ko'nikmalarini doimiy ravishda oshirish orqali tizimning umumiy samaradorligini oshirish mumkin. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar, innovatsion texnologiyalar va psixologik tayyorgarlik orqali o'qitish jarayonini samarali tashkil etish zarur. Bundan tashqari, tizimli yondashuv va samarali motivatsiya yordamida tez tibbiy yordam tizimi xodimlarining malakasini oshirish imkoniyatlarini kengaytirish kerak. Bu jarayon, albatta, tizimning muvaffaqiyatli va samarali ishlashini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, tez tibbiy yordam tizimi xodimlarini o'qitish pedagogik muammo sifatida hal etilishi va doimiy ravishda yangilanib borilishi kerak bo'lgan jarayondir. Ushbu jarayon tizimda ishlayotgan har bir xodimning kasbiy rivojlanishiga ta'sir qiladi hamda tizimning samarali faoliyat yuritishini ta'minlaydi. Pedagogik metodlar va zamonaviy texnologiyalarni uyg'unlashtirish orqali ta'lim jarayonini yanada samarali tashkil etish mumkin. Bunday yondashuv nafaqat xodimlarning bilim va ko'nikmalarini oshirishga, balki butun tizim sifatini yaxshilashga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 16-iyundagi "Aholiga tez tibbiy yordam ko'rsatish tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi PQ-283-son Qarori. <https://www.lex.uz/uz/docs/-6076135>
2. Aniskin V.N., Busygina A.L. Oliy ta'lim muassasasi o'qituvchisining kasbiy kompetensiyasining kommunikativ-integrativ komponentini holistik axborot-ta'lim muhiti sharoitida rivojlantirish // Baltiya gumanitar jurnali, 2017.
3. Bekoeva M.I. Xavfsiz ta'lim muhiti – talabalar kognitiv faoliyatining muvaffaqiyatli amalga oshish omili // Baltiya gumanitar jurnali, 2017.
4. Tishkov D.S. Simulyatsion o'qitish – amaliy tayyorgarlikning samarali usuli sifatida // Kareliya ilmiy jurnali, 2020.
5. Tuychiyev L.N., Xalmatova B.T. Simulyatsion o'qitishning umumiy amaliyot shifokorini tayyorlashdagi o'рни // Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi, 2018.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.